

CHET TILINI O'RGANISHNING MUHIM JIHLTLARI

Ibragimova Irodaxon Kamoliddinovna

Jaxon tillari Universitetining 3-bosqich talabasi

Annotatsiya: Chet tili o'qitish metodlari to'g'ri, aralash va qiyosiy metodlardir. Tarjima metodi bular asosan ikki ko'rinishda bo'lib, grammatika-tarjima va matn-tarjima metodlaridir. Grammatika-tarjima metodi nuqtayi nazaridan, chet tili umumta'limiy maqsadda o'rganilgan. Grammatik mashqlar til o'rganuvchining mantiqiy tafakkurini o'stirish maqsadida bajarilgan. Ushbu metod bo'yicha chet tilini o'qitish mazmunida sistemali grammatik nazariya asosiy o'rinni egallagan.

Kalit so'zlar: metod, xorijiy til, matn, tarjima, muloqot vositasi, grammatik shakl

Til o'rganish kishilik jamiyatida muhim sohalaridan biri hisoblanadi. Muloqot vositasi bo'lmish tilni tabiiy muhitda, ya'ni oilada, jamoatchilik orasida yoki uyushgan holda, ya'ni darsda amaliy egallash mumkin. Til hodisalariga oid bilimlar esa nazariy jihatdan o'rganiladi. Xalqaro munosabatlar avj olgan zamonamizda tillarni bilish, ayniqsa, ko'p tillilik, ya'ni poliglossiya katta ahamiyat kasb etmoqda. Hozirda tahsil olayotgan ko'pgina o'quvchi va talabalar odatda uch tilni o'rganmoqdalar. Ushbu tillar ta'lim nazariyasida maxsus nomlar bilan yuritiladi: ona tili, ikkinchi xorijiy til va xorijiy til. Ona tili tafakkur shakllanishida alohida xizmat o'taydigan birinchi tildir. ona tili so'zlari zamirida o'zlashtirilgan tushunchalar ikkinchi yoki xorijiy tilni o'rganish chog'ida o'zga til so'zlarining tovush va yozuvdagi timsolida gavdalanadi.

Ona tili, ikkinchi xorijiy til va xorijiy tilda o'rganiladigan so'z (masalan: non-das Brot-bread) miqdoran uchta, lekin ular ifodasida shakllanuvchi tushuncha esa yagona: "Un mahsulotlaridan xamir qorib tandır yoki pechda pishiriladigan

yegulikdir”. O’z tilida shakllangan tushunchalarni o’quvchi, talabalar endi o’rganilayotgan o’zga til so’zlari bilan fikran bog’laydi. Ikkinchi til haqida so’z yuritilganda, unga boshqa millat vakillaridan iborat qardoshlar, qo’shnilar tili sifatida qaraladi. Ma’lumki, til kishilik jamiyatida birbirlarini yaqindan bilishlari, hurmat e’zozlashlari, do’stlashishlarida tengi yo’q omil, bebaho vositadir. O’rta va oliy o’quv yurtlarida boshqa tillarda ta’lim oluvchilar uchun ikkinchi til tushunchasi begona emas. Xorijiy til - bu biror bir xorijiy mamlakat tilidir. Respublikamizda G’arbiy Yevropa (ingliz, nemis, fransuz, ispan) tillari va Sharq mamlakatlari (arab, turk, xitoy, urdu, yapon, fors) tillari o’qitilmoqda va ular ta’lim rejasining o’quv rejalaridan o’rin olgan.

Uchala tilni o’qitish jarayoni turlicha kechadi: birinchidan, ona tilida tafakkur shakllanadi, o’zga tillarni o’rganish ulardagi fonetika, leksika va grammatikaga xos xususiyatlarni his etish bilan bog’liqdir; ikkinchidan, o’rganish tartibi ona tilidan boshlanib, undan keyin ikkinchi til va keyin xorijiy tilga o’tiladi; uchinchidan, ona tili va ikkinchi til tabiiy vaziyatda, chet til esa sun’iy muhitda o’rganiladi. Qayd etilgan muhokamadan ayonki, uchala til orasida xorijiy tilni o’rgatish - o’rganish muayyan jihatlari bilan keskin farqlanadi. Bu esa, o’z navbatida, tegishli chet tilini o’qitish texnologiyasini qo’llashni taqozo etadi. Chet tili o’qitish metodlari to’rt nom bilan ma’lum va mashhurdir. Bular tarjima, to’g’ri, aralash va qiyosiy metodlardir. Tarjima metodi. Asosan ular ikki ko’rinishda bo’lib, grammatika-tarjima va matn-tarjima metodlaridir. Grammatika-tarjima metodi nuqtayi nazaridan, chet tili umumta’limiy maqsadda o’rganilgan.

Grammatik mashqlar til o’rganuvchining mantiqiy tafakkurini o’stirish maqsadida bajarilgan. Ushbu metod bo’yicha chet tilini o’qitish mazmunida sistemali grammatik nazariya asosiy o’rinni egallagan. Metodning asosiy funksiyalari quyidagilar:

1. Til o’rgatish yozma nutqqa asoslangan.

2. O'rganish predmeti qilib grammatika olingan, leksika ham unga tobe ravishda tanlangan. Grammatik mashqlar bajarish asosiy ish usuli bo'lgan.

3. Grammatik qoida yod olingan va qoidalar asosida gaplar tuzish tavsiya qilingan.

4. Grammatik shakl va so'zlarning ma'nosi so'zma-so'z tarjima vositasida ochib berilgan.

5. So'zma-so'z tarjima va yodlash yo'li bilan til materiali o'zlashtirilgan.

6. So'zlarni kontekstdan tashqarida, yakka-yakka yodlash bilan chegaralangan.

Matn-tarjima metodining maqsadi ham umumiy ta'lim berishga qaratilgan, lekin e'tibor grammatika-tarjima metodidagidek mantiqiy tafakkurni o'stirish emas, balki til o'rganuvchining umuman aqliy rivojiga qaratilgan. Matn-tarjima metodining funksiyalari quyidagilar:

1. Yozma nutq asosida chet til o'qitilgan.

2. Bog'lanma va ko'pincha asl nusxadagi matn olingan.

3. Matnni o'rganishda analiz qilishga ko'p kuch va vaqt sarflangan.

4. So'z va grammatik shakl ma'nosini ochish usuli-tarjima.

5. Til materiali tarjima va yod olish orqali o'rganilgan Tarjimasiz metod.

Bu metodni ikki guruhga ajraladi: tabiiy to'g'ri metodlar. Tabiiy metodning asosiy funksiyasidan biri, chet tilini o'rganish ona tilini egallash sharoitiga mos bo'lishi kerak. Metodning bosh maqsadi chet tilida gapirishni o'rgatish va kundalik hayotiy mavzularda gapirishni o'rganish orqali o'qish va yozishni o'rganib olishga imkoniyat yaratiladi. Bu metodning asosiy funksiyalaridan eng muhimi - til muhitini yaratishdir. Shu asnoda metod namoyondalarining ijodiy faoliyati bunga misol bo'la oladi. M.Berlis metodi. M.Berlis- Amerika Qo'shma Shtatlarida 1878-yilda chet tilli o'qitish kurslari tashkil etgan va darsliklar tuzgan chet tilli o'qitish metodikasi tarixida atoqli metodist olim. M.Berlis sistemasining asosiy metodik mulohazalarini uning darsliklari muqadimasidan o'qib olish mumkin:

1. Til materialini idrok etish immanent tarzda, tarjimasiz bo'lishi kerak. So'z bilan narsa fikran bevosita bog'lanishi, ona tili so'zlari bilan aloqa o'rnatilmasligi hamda Grammatik tushunchalarni kontekstda, ong ishtirokisiz ona tili bilan qiyoslamasdan idrok etish.

2. Muallimga taqlid qilish orqali til materialini mustahkamlash.

3. Chet tili o'rganishda ona tili ishtirok etmasligi.

4. Til hodisalarining ko'rgazmalik yordamida ma'nosini ochish.

5. Yangi materialni avvalo og'zaki taqdim etish.

6. O'quvchilarni nutq faolyatiga undovchi muallim va o'quvchi juft nutqi (suhbati) boshqalaridan maqul ish uslubidir.

F.Guen metodi. Tabiiy metod vakillaridan fransuz metodisti Guen chet tilini ona tilini o'rgangandek amaliyotda o'rganish tarafdori bo'lgan. U metodikada birinchi bolib leksikaning mavzular (uydagi hayot, maktab jamiyat, tabiat) bo'yicha tasnifini kashf etgan. Chet tilini o'rganishda quyidagi qonun-qoidani taklif qilgan:

1. Odam o'z ehtiyojidan kelib chiqib til o'rganadi.

2. O'rgatish birligi qilib so'z emas, gap tanlanadi.

3. Til o'g'atishda og'zaki nutq birlamchi hisoblanadi. F.Guen, M.Berlisga o'xshab, ko'rgazmalilik, ona tiliga tayanmaslik, grammatikaning leksikaga tobeligi kabi shartlarni qo'llaydi. F.Guen o'z sistemasida chet tili lug'at boyligini uchta kata toifaga ajratadi: obektiv, subektiv va ifodali tushunchalarni bildiruvchi so'zlar. Birinchi guruhga obektiv dunyoga oid tushunchalar. Masalan: hayot, jamiyat, tabiatga tegishli. Ikkinchisida inson ruhiga taaluqli tushunchalarni ifodalovchi so'zlar: tushunmoq, hohlamoq. Uchinchi toifada birinchi va ikkinchilarni birlashtiruvchi tushunchalar: chiroy, do'stlik va h.k. Aralash metodlar. Chet tillarni o'qitish islohoti davom etar ekan, ommaviy maktablarda tajribasiz (Tabiiy va to'g'ri) metodlar kutilgan natijani bermaganligi sezilib qoldi. Oldingi qo'llangan yo'l-yo'riqlardan omuxta ya'ni gibrid qilib dars o'tish vujudga keldi.

Chet tilini bilish har qanday kasb sirlarini o‘zlashtirishda, malaka va mahoratga ega bo‘lishda muhim omil hisoblanadi. Chet tilini bilish xalq xo‘jaligining har qanday sohasida faoliyat yuritayotgan mutaxassisning yuqori darajali malakasini ifoda etadi.

Shu sababli ham agar o‘rta umumta’lim maktablari bitiruvchilari oliy o‘quv yurtiga o‘qishga kirish maqsadini o‘z oldilariga qo‘ymagan bo‘lsalar ham, chet tilini chuqur o‘rganishlari va erkin so‘zlashuv ko‘nikmalarini egallashlari xalq xo‘jaligi turli sohalarida faoliyat yuritishni maqsad qilgan bo‘lajak mutaxassislar uchun juda zarurdir.

Chet tilini o‘qitishda eng samarali yondashuvlar qatorida axborot-kommunikatsiya texnologiyalari vositasida, masofaviy ta’limda til o‘rgatish metodikalarini ko‘rsatish mumkin. Kompyuter texnologiyalari, ayniqsa, Internetdan foydalanib, til o‘rganishda juda keng imkoniyatlar mavjud. Ular quyidagilarda namoyon bo‘ladi:

- 1) chet tilida og‘zaki munosabatlar bo‘yicha o‘zlashtirgan bilimlari va malakalaridan amaliyotda faol foydalanib, olgan til materiallaridan faqat o‘zining nutqida emas, balki Internet orqali tanishgan suhbatdoshi nutqini tushunishda ham foydalanishga o‘rganish;
- 2) o‘zlashtirgan nutqiy bilimlarini munosabatning o‘zgaruvchan vaziyatlariga ko‘chirish moslashuvchan ko‘nikmasini shakllantirish;
- 3) norasmiy muloqot shaklida amalga oshiriladigan suhbatni uyushtirishga, so‘zlashishni o‘rganishga nisbatan kuchli, darhol yuzaga keladigan motivatsiyani va haqiqatga yaqin munosabat motivatsiyasini yaratish;
- 4) psixologik to‘siqlarni yengish, xususan, chet tilida so‘zlashishdan va xatoga yo‘l qo‘yishdan cho‘chish, to‘sig‘ini hamda ichki va tashqi tortinish hamda uyalish hissini yo‘qotish;
- 5) ta’lim sifatining yuqori darajaga ko‘tarilishi va darhol natijaliligi; mashg‘ulotlar

ikkinchi mashqidayoq, foydalanuvchilar asosiy o‘quv matnida berilgan nutqiy qolipda o‘rganayotgan chet tilida so‘zlasha boshlaydilar; matn ta’sir ko‘rsatish suggestiv vositalaridan (shu jumladan, xotiraga kiritish) foydalanilib, mashg‘ulotlar birinchi mashqdayoq e’tiborga olinadi;

6) ko‘p sonli nutqiy, yuksak va grammatik birliklarni taqdim etish va o‘zlashtirish; bir taqdim etishda 150-200 yangi so‘zlar, 30-50 nutqiy namunalar va bir necha odatiy nutqiy hodisalar kiritiladi va o‘zlashtiriladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Ахмедова С. Р. Таълим ва тарбия жараёнлари узвийлигининг самарадорлиги //Science and Education. – 2021. – Т.
2. – №. 9. – С. 369-373. 2. Axmedova S. R. и др. Masofaviy ta’lim va uning horijiy tillarni o’qitishdagi o’rni //Science and Education. – 2021. – Т. 2. – №. 10. – С. 608-612.
3. Methods of Teaching English: Учебное пособие для педагогических институтов и факультетов иностранных языков. — Л.: Просвещение, 1975. — 312 с.
4. Ахмедова С. Р. и др. Инновацион технологияларни таълим жараёнларига татбиқ этиш йўллари //Science and Education. – 2021. – Т. 2. – №. 10. – С. 492-496.
5. Рогова Г.В. Методика обучения английскому языку
6. Методика обучения английскому языку [Текст] : Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец. №2103 "Иностр. яз." / Г.В. Рогова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Просвещение, 1983. - 351 с. - На английском языке. - Б. ц